

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.14996130

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO - RTC REQUISITOS DO RECONHECIMENTO CONTÁBIL DE CRÉDITO FISCAL FEDERAL DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL

Larissa Taveira (Mestranda)
Prof. Dr. Henrique Formigoni (Orientador)
Profa. Dra. Liliane Cristina Segura (Participante)

Como referenciar:

Taveira, L., Formigoni, H., Segura, L. C. (2024). Requisitos do reconhecimento contábil de crédito fiscal federal decorrente de ação judicial. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/ 10.5281/zenodo.14996130

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Discente: Larissa Taveira.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5781799131204878>

Docente Orientador: Prof. Dr. Henrique Formigoni

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7989666444257591>

Participante: Profa. Dra. Liliane Cristina Segura

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0668174679142137>

Tese originária: Requisitos do Reconhecimento Contábil de Crédito Fiscal Federal decorrente de Ação Judicial.

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança.

Projeto de pesquisa: Tributação Empresarial e Conformidade Tributária.

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório Técnico Conclusivo – RTC.

Objetivo: Identificar os requisitos para o reconhecimento contábil de um ativo, relativo a um crédito fiscal federal decorrente de ação judicial, e correlacioná-los com as características de uma decisão transitada em julgado, a fim de identificar o momento e o montante adequado para fins do seu reconhecimento contábil.

Demanda: Espontânea.

Descrição: A mestrande é advogada e contadora, tendo sido questionada diversas vezes sobre o reconhecimento contábil de um crédito fiscal.

Organização: Empresas que já ingressaram judicialmente com uma ação ativa envolvendo matéria tributária.

Descrição do PPT: Relatório Técnico Conclusivo – RTC que correlaciona os requisitos para o reconhecimento contábil de um ativo e as características de uma decisão judicial que confirma um crédito fiscal federal, identificando o momento e o montante adequado para fins do seu reconhecimento contábil.

Divulgação da Produção: Zenodo.

Aderência Alta: O produto é completamente aderente à linha de pesquisa Finanças, Contabilidade e Governança e ao projeto de pesquisa Tributação Empresarial e Conformidade Tributária.

Impacto Potencial Médio: O produto impacta as áreas social, jurídica e contábil, cujos resultados são direcionados às empresas; envolvem discussões judiciais e crédito fiscal reconhecido judicialmente e tratam do registro de um ativo.

Impacto Realizado Baixo: O produto foi desenvolvido, mas não chegou a ser aplicado.

Inovação Média: Empregou-se uma combinação de conhecimentos pré-estabelecidos relacionados às áreas contábil e jurídica, para analisar a dificuldade enfrentada por empresas que já ingressaram judicialmente com uma ação ativa envolvendo matéria tributária, para determinar o momento e o montante do crédito fiscal a ser reconhecido contabilmente.

Complexidade Média: Analisou-se a base regulatória sobre reconhecimento contábil de um crédito fiscal federal, interligando os requisitos para reconhecimento de um ativo com as características de uma decisão transitada em julgado. O desenvolvimento do produto tem sinergia de diferentes áreas de conhecimento (contábil e jurídico) e interação de diferentes profissões (contador e advogado).

Aplicabilidade Média: O produto pode ser aplicado pelas empresas que já ingressaram judicialmente com uma ação ativa envolvendo matéria tributária, para determinar o momento e o montante do crédito fiscal a ser reconhecido contabilmente.

Abrangência Potencial Baixa: Apenas empresas que já ingressaram judicialmente com uma ação ativa envolvendo matéria tributária.

Abrangência realizada Baixa: Produto elaborado para empresas que já ingressaram judicialmente com uma ação ativa envolvendo matéria tributária.

Replicabilidade Irrestrita: O produto pode ser replicado por qualquer empresa, para o reconhecimento contábil de um ativo relativo a um crédito fiscal federal decorrente de ação judicial.

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.14996130

REQUISITOS DO RECONHECIMENTO CONTÁBIL DE CRÉDITO FISCAL FEDERAL DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL

Como referenciar:

Taveira, L., Formigoni, H., Segura, L. C. (2024). Requisitos do reconhecimento contábil de crédito fiscal federal decorrente de ação judicial. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/ 10.5281/zenodo.14996130

RESUMO

Este relatório técnico conclusivo identifica os requisitos para o reconhecimento contábil de um ativo, mais especificamente de um crédito fiscal federal decorrente de ação judicial, e o correlaciona com as características de uma decisão transitada em julgado, identificando o momento e o montante adequado para fins do seu reconhecimento contábil. O trabalho, de natureza exploratória e qualitativa, foi desenvolvido a partir do levantamento bibliográfico (livros, artigos, legislação e normas contábeis) e da aplicação de questionário em profissionais que atuam no âmbito tributário, contábil ou fiscal.

Palavras-chave: Ativo. Crédito Fiscal Federal. Discussão Judicial. Reconhecimento Contábil. Requisitos.

REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING RECOGNITION OF FEDERAL TAX CREDIT ARISING FROM A LAWSUIT

Como referenciar:

Taveira, L., Formigoni, H., Segura, L. C. (2024). Requisitos do reconhecimento contábil de crédito fiscal federal decorrente de ação judicial. Relatório Técnico Conclusivo - RTC. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/ 10.5281/zenodo.14996130

ABSTRACT

This concluding technical report identify the requirements for the accounting recognition of an asset, specifically of a federal tax credit resulting from a lawsuit, and correlate them with the characteristics of a final decision, identifying the right moment and the appropriate amount to the accounting recognition. This work, classified as exploratory and qualitative, was developed from the bibliographic survey (books, articles, legislation and accounting standards) and semi-structured interviews with lawyers, accountants and independent auditors.

Keywords: Asset. Federal Tax Credit. Lawsuit. Accounting recognition. Requirements.

INTRODUÇÃO

ANÁLISE DA SITUAÇÃO PROBLEMA

Em março de 2017, após quase 20 anos de discussão, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.906, com repercussão geral reconhecida e entendeu inconstitucional a inclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS (PÊGAS, 2018). Até 23 março de 2021 não havia definição sobre eventual modulação dos efeitos da decisão, nem mesmo uma clareza quanto a qual ICMS deveria ser excluído (faturado ou pago).

Na decisão, por maioria, que finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 574.706, com repercussão geral reconhecida, os ministros entenderam que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social.

Neste cenário de incerteza, a Receita Federal do Brasil (RFB) se manifestou por meio da Solução de Consulta Interna COSIT nº 13 (RECEITA FEDERAL, 2018) e pouco depois através da Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019 (RECEITA FEDERAL, 2019), exarando seu entendimento de que o ICMS a ser excluído seria o recolhido/pago, restringindo a decisão do Supremo Tribunal Federal na visão dos contribuintes.

No mercado, é possível encontrar empresas que deixaram de incluir o ICMS a partir da decisão do STF e outras que reverteram provisões. É o caso do Grupo Carrefour, Natura Cosméticos, Alpargatas e Cia Brasileira de Distribuição, conforme divulgado nas respectivas informações trimestrais (ITR) referentes ao 1º trimestre de 2017, após o julgamento do STF.

Pouco tempo depois, com a obtenção de uma decisão judicial definitiva em suas respectivas ações (trânsito em julgado), as referidas empresas realizaram o registro contábil do crédito fiscal federal concedido por meio da decisão judicial, sem informar, contudo, qual foi o ICMS excluído (faturado ou pago).

De certo, há empresas que estão registrando contabilmente o crédito decorrente da exclusão do ICMS pago da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, outras que estão registrando o montante decorrente da exclusão do ICMS faturado, e outras que não quiseram realizar qualquer registro até a homologação do pedido de

habilitação de crédito perante a RFB.

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA E/OU OPORTUNIDADE

A contabilidade e o direito tributário são ciências que caminham juntas, mas nem sempre as normas contábeis contemplam todas as situações possíveis decorrentes das discussões judiciais envolvendo créditos tributários, gerando inúmeras interpretações para uma mesma situação. Mas qual seria a mais adequada, considerando as normas contábeis e jurídicas?

Dessa maneira, para os fins de investigar esta situação, foi definida a seguinte questão de pesquisa: Quais são os requisitos para o reconhecimento contábil de crédito fiscal federal decorrente de ação judicial?

REFERENCIAL TEÓRICO

RELAÇÃO ENTRE CONTABILIDADE E O DIREITO TRIBUTÁRIO

A contabilidade é uma ciência que tem por objeto fornecer informações para uma gama de usuários (LOPES e MARTINS, 2005), os quais podem ser internos ou externos. Dentre os usuários externos, destaca-se a Administração Pública (FERNANDES, 2015), tendo em vista que a contabilidade é uma fonte de dados que possibilita que o governo determine a base de cálculo de tributos, como o imposto sobre a renda de cada empresa (NIYAMA e SILVA, 2013), havendo significativa influência dos registros contábeis para a tributação.

O direito tributário, por sua vez, pode ser entendido como um conjunto de normas jurídicas que disciplina a instituição, arrecadação e fiscalização de tributos, de modo que o Estado, figurando no polo ativo, exige os tributos, determinados comportamentos ou aplica sanções ante o descumprimento da legislação tributária (COSTA, 2017).

Entrelaçando a ciência contábil e o direito tributário, há a contabilidade tributária, dedicada ao reconhecimento, mensuração e evidenciação de mutações patrimoniais decorrentes da aplicação da legislação tributária (EVARISTO, SILVA e PÊGAS, 2020). Dentre as atividades da contabilidade tributária, destacam-se os registros contábeis de despesas, passivos e ativos tributários (SOUSA, 2018).

Embora distintos, a ciência contábil e o direito tributário caminham juntos

(EVARISTO, SILVA e PÊGAS, 2020), sendo que a contabilidade deve fornecer informações aos seus usuários a respeito do patrimônio da empresa, inclusive a respeito da situação tributária, como tributos a recolher, discussões judiciais em andamento e eventuais créditos fiscais.

RECONHECIMENTO DE UM ATIVO

Nos termos da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG Estrutura Conceitual, de 21 de novembro de 2019 (CPC 00_R2), o ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Conceitua, ainda, recurso econômico como direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos.

Apesar de importante, a referida definição indica apenas as características essenciais de um ativo, sendo certo que seu reconhecimento no balanço patrimonial depende de diversos critérios, como: potencial para gerar benefícios econômicos futuros, decorrer de fatos passados, entrada praticamente certa e ser controlado pela entidade. Dessa maneira, se houver qualquer dúvida, seja em relação a sua existência ou montante, não deve ser reconhecido.

COISA JULGADA

Com o término definitivo de uma ação judicial, a decisão final obtida transita em julgado, formalizando-se a coisa julgada, entendida como a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recursos (HIGUCHI, 2016). Esse instituto visa, portanto, a estabilidade das relações sociais, ou seja, a segurança jurídica.

Especificamente no âmbito do direito tributário, a segurança jurídica visa garantir ao sujeito passivo certa confiança em relação ao Fisco, para que ele possa desempenhar sua atividade econômica e projetar as suas ações futuras sem que seja surpreendido por novas imposições tributárias não anteriormente previstas (GRUPENMACHER, 2013).

UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL RECONHECIDO CONTABILMENTE

Caso um contribuinte tenha obtido decisão judicial definitiva favorável, havendo o reconhecimento de um crédito fiscal federal a seu favor, poderá decidir se aguardará o recebimento do montante envolvido por meio de precatório (prazo relativamente demorado) ou se realizará o procedimento de pedido de habilitação de crédito perante a RFB para conseguir utilizar esse crédito por meio da compensação de outros débitos

perante este órgão.

Os precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de algum ente público (municípios, estados ou União) o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva.

Já a habilitação de crédito é um procedimento realizado no âmbito administrativo, perante a Receita Federal, que autoriza a utilização de créditos confirmados por meio de uma decisão judicial transitada em julgado. Os trâmites para a realização do pedido de habilitação do crédito encontram-se previstos na Instrução Normativa RFB nº 1.717, de 17 de julho de 2017 (BRASIL, 2017). Após o deferimento deste pedido (prazo de 30 dias), os contribuintes podem utilizar os créditos reconhecidos judicialmente para compensar débitos fiscais federais.

METODOLOGIA

O presente estudo apresenta as características de uma pesquisa exploratória qualitativa, por buscar a compreensão e correta aplicação de termos e teorias à realidade de empresas que possuem ações judiciais ativas em matéria tributária que versem sobre possível crédito federal fiscal.

Especificamente em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como exploratória por visar o desenvolvimento, esclarecimento e modificação de conceitos e ideias (GIL, 2008) vinculados ao reconhecimento de um ativo no contexto de uma discussão judicial em matéria tributária no Brasil.

A coleta de dados abrangeu, inicialmente, um levantamento bibliográfico, baseado em materiais (livros e artigos científicos) que abordam o tema, com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento do presente estudo.

Posteriormente, foi aplicado um questionário, com perguntas abertas, em profissionais que atuam no âmbito contábil e jurídico-tributário (contadores, advogados tributaristas, auditores independentes e auditores fiscais) a respeito da problemática da pesquisa.

As respostas obtidas foram analisadas e comparadas, dando origem ao presente relatório técnico conclusivo, que poderá auxiliar empresas e profissionais a verificarem

as normas contábeis e os aspectos jurídicos envolvidos em uma ação judicial, para que possam, por meio de uma análise dos requisitos, realizar ou não o reconhecimento contábil do crédito fiscal federal.

QUESTIONÁRIO

QUESTÕES E DADOS OBTIDOS

No desenvolvimento do estudo, complementarmente, foi elaborado um questionário com 14 (catorze) perguntas: 04 (quatro) de natureza censitária e 10 (dez) sobre o tema da pesquisa, sendo encaminhado para 60 advogados, listados como mais admirados no âmbito tributário no anuário Análise Advocacia, edição de 2020.

O questionário foi encaminhado para a Receita Federal, CARF, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para pessoas que atuam no jurídico do Grupo Carrefour, Natura Cosméticos, Alpargatas e Cia Brasileira de Distribuição e para auditores independentes que atuam em Big Four. Foram obtidas 31 respostas.

Primeira questão: O que você entende por ativo contábil?

A primeira questão versa sobre o conceito de ativo e a intenção é verificar os conhecimentos do respondente sobre o tema e identificar se a resposta seria mais simples, limitada a “conjuntos de bens e direitos”, ou mais completa, levando em consideração os requisitos e critérios para reconhecimento de um ativo.

Foram obtidas 29 respostas: 23 respostas seguiram o conceito mais simples de ativo e seis o conceito mais completo, porque trouxeram alguns critérios importantes na determinação de um ativo, tais como: geração de benefícios econômicos futuros, propriedade, mensuração com razoável certeza e controle da entidade.

Segunda questão: Você já acompanhou alguma ação judicial ativa em matéria tributária?

Terceira questão: Caso a resposta anterior tenha sido SIM, qual era a discussão? Caso sejam muitas, por gentileza, cite as mais relevantes.

A segunda questão visa identificar se o respondente teve algum contato com ação judicial em matéria tributária que pudesse gerar um crédito fiscal e, na questão 3 (três), foi solicitada a indicação da matéria que versava a indicação.

Dos 31 participantes, 30 responderam positivamente, confirmando que já atuaram

com ações judiciais envolvendo discussão tributária a fim de obter a recuperação de valores pagos no passado. Das matérias indicadas na questão 3 (três), 80% dos participantes mencionaram a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, demonstrando a importância do exemplo tratado no presente estudo.

Quarta questão: Em caso de êxito, foi fácil realizar a contabilização do crédito fiscal decorrente da ação judicial? Por gentileza, justifique sua resposta no campo abaixo.

A dificuldade relacionada à contabilização de um crédito fiscal decorrente de ação judicial foi objeto da quarta pergunta e 60% dos respondentes entenderam que há dificuldade. Contudo, as justificativas apresentadas nem sempre condizem com a resposta “sim” ou “não” informada anteriormente.

Os participantes que entenderam não existir dificuldade relacionada à contabilização de um crédito fiscal decorrente de ação judicial, basicamente se respaldaram no fato de que o advogado não é responsável por realizar a contabilização. Também, nas justificativas, 13 participantes mencionaram a questão da mensuração do crédito fiscal e a existência de critérios distintos para estabelecer o montante a ser recuperado e 04 mencionaram o teor das decisões judiciais obtidas, bem como a insegurança jurídica.

Quinta questão: Você considera simples definir o montante do crédito fiscal e o momento adequado para realizar o registro contábil? Por favor, discorra.

A questão 5 (cinco) busca verificar se os profissionais consideram simples definir o montante de um crédito fiscal e o momento adequado para realizar a contabilização.

As respostas foram variadas, havendo 12 participantes que entendem não ser simples, 10 entendem que é simples e 08 entendem que o grau de dificuldade depende de alguns fatores como, por exemplo, teor da decisão e se há interpretações distintas sobre a matéria (caso da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS).

Sexta questão: No âmbito federal, os créditos tributários decorrentes de uma decisão judicial transitada em julgado podem ser aproveitados via precatório e/ou habilitação de crédito. Na sua opinião, essa escolha pode afetar o momento ou montante do registro contábil? Por gentileza, justifique sua resposta no campo abaixo.

A pergunta 6 (seis) pretende identificar se a escolha da via para obtenção do crédito tributário (precatório ou habilitação de crédito) pode ou não alterar o registro contábil. Nesta questão, 19 participantes entenderam que não e 12 entenderam que sim.

Sétima questão: No caso de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda não há posicionamento do STF a respeito de qual ICMS pode ser excluído (ICMS pago ou faturado). Você acha que isso pode gerar um problema para fins contábeis? Caso positivo, quais?

Na questão 7 (sete) houve a indicação do caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e a ausência de definição com relação a qual ICMS pode ser excluído. Com base nisso, foi questionado se essa dúvida poderia gerar um problema para fins contábeis.

Das 30 respostas obtidas, 28 foram afirmativas, ou seja, essa indefinição sobre qual ICMS pode ser excluído pode gerar problemas para fins contábeis. De forma resumida, nos casos em que a decisão não é específica sobre qual ICMS pode ser excluído, os representantes da empresa decidem a interpretação que será adotada, havendo mais de um tipo de interpretação. Há uma parcela incontroversa e uma parcela ainda pendente de definição. No futuro, a depender do caminho a ser seguido pelo STF, é possível que a definição gere a necessidade de ajustes contábeis.

Oitava questão: Ainda sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, qual seu entendimento a respeito de qual ICMS deve ser excluído e qual seria o momento adequado para realizar a contabilização do crédito?

A questão de número 8 (oito) visa obter a opinião pessoal dos respondentes a respeito de qual ICMS deveria ser excluído, a fim de demonstrar as diversas interpretações sobre o tema. Das 30 respostas obtidas, 21 indicaram que seria o ICMS destacado, 3 indicaram que seria o ICMS pago e os demais não opinaram ou não trataram do tema de forma clara em suas respostas.

Com relação ao momento de contabilização, 18 respondentes trataram do tema, havendo 10 respostas que afirmam que o momento adequado seria o do deferimento da habilitação do crédito, 7 (sete) entendem que seria na data do trânsito em julgado e um indicou que seria após o julgamento dos embargos de declaração pelo STF.

Nona questão: Você entende que o trânsito em julgado de uma decisão seja suficiente para que se realize o reconhecimento contábil de um ativo?

A intenção da pergunta 9 (nove) é verificar se o momento do trânsito em julgado é considerado como momento adequado para a realização do registro contábil. Das 28 respostas obtidas, 13 confirmam que o trânsito em julgado seria o momento adequado para o registro contábil. Os 15 restantes entendem que o trânsito em julgado não é o momento adequado.

Décima questão: Para realizar o registro contábil de um ativo, utiliza-se o termo “entrada praticamente certa”. Você entende que o trânsito em julgado de uma decisão ilíquida seria suficiente? Por gentileza, justifique sua resposta no campo abaixo.

Por fim, a questão 10 busca entender se o trânsito em julgado de uma decisão ilíquida representaria “entrada praticamente certa”, possibilitando, assim, o registro contábil. Em outras palavras, tenta-se identificar se o trânsito em julgado pode ensejar o registro contábil. Uma outra forma de perguntar o mesmo tema da questão 9 (nove).

Confirmando as respostas obtidas na questão nove, 13 respondentes entenderam que sim, ou seja, em havendo o trânsito em julgado, deve ocorrer o registro contábil. Já para 18 respondentes, são coisas distintas. Infelizmente, apenas seis respondentes apresentaram justificativa para esta questão.

RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS

Com base nas respostas obtidas, verificou-se que o trânsito em julgado não é o único indicador para a realização do registro contábil, havendo outros aspectos e procedimentos que devem ser observados. Por conta disso, deve-se realizar uma análise individual levando em considerações as peculiaridades de cada caso.

As principais possibilidades sobre o reconhecimento contábil de um crédito fiscal, decorrente de ação judicial, estão apresentadas na figura 1.

Figura 1 - Fluxograma do reconhecimento contábil de um crédito fiscal decorrente de uma ação judicial transitada em julgado.

Fonte: Elaborado pela Autora

Se a decisão judicial favorável obtida pelo contribuinte for líquida (com indicação do montante do crédito fiscal), entende-se que o registro contábil deve ser realizado na data do trânsito em julgado, vez que o montante do crédito fiscal é conhecido, há confiabilidade na mensuração e o controle é da entidade. Além disso, o direito foi confirmado por meio de uma decisão judicial definitiva.

Por outro lado, se a decisão judicial não for líquida, será necessário avaliar qual foi o método escolhido para obtenção do crédito fiscal: precatório ou habilitação de crédito.

Se o contribuinte optar pelo precatório, após o trânsito em julgado da decisão, os cálculos serão realizados. Depois da concordância das partes, haverá a expedição do precatório, confirmando o valor envolvido. Entende-se que o registro contábil deve ser realizado nesse momento (expedição do precatório).

Caso tenha optado pela habilitação do crédito, o contribuinte deverá avaliar se há dúvidas razoáveis sobre os critérios utilizados para a mensuração do crédito fiscal.

Em não havendo dúvidas razoáveis, a entidade deverá mensurar com base em documentos o montante do crédito e o reconhecimento contábil poderá ser realizado no momento do deferimento por parte da Receita Federal, sendo que as autoridades fiscais têm o prazo de cinco anos para validar o montante de crédito envolvido.

Para fins contábeis, o crédito fiscal foi calculado pela própria entidade com base

em critérios confiáveis, preenchendo os requisitos para o reconhecimento contábil.

Se houver dúvida razoável, entende-se que poderá ser reconhecido contabilmente apenas a parcela incontroversa, mensurada com maior confiabilidade, apta a cumprir o requisito 'entrada praticamente certa' para fins de reconhecimento contábil de um ativo.

CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA SOCIAL

O Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo e, ante o impacto causado pelo pagamento dos tributos às empresas, surgem discussões em matéria tributária envolvendo valores vultosos (LIMA e REZENDE, 2019). Conhecendo os requisitos para reconhecimento de um crédito fiscal decorrente de ação judicial, as empresas poderão analisá-los à luz da fase processual ou da decisão obtida, para verificar o momento e montante adequado para o devido registro contábil.

Como contribuição tecnológica social, este relatório técnico conclusivo possibilita maior robustez na tomada da decisão a respeito do momento e do montante do crédito fiscal decorrente de ação judicial a ser reconhecido na contabilidade; divulgação de valores aderentes à realidade da empresa para usuários internos e externos; aumento da comparabilidade entre as empresas de um mesmo setor.

CONCLUSÕES

O objetivo do presente estudo é identificar os requisitos para o reconhecimento contábil de crédito fiscal federal decorrente de ação judicial, o qual foi plenamente alcançado por meio do levantamento bibliográfico, questionário aplicado em advogados, contadores e auditores, bem como pela análise de possíveis situações que podem ocorrer após a obtenção de uma decisão judicial favorável transitada em julgado.

Destaca-se que foi realizado um levantamento bibliográfico da base regulatória sobre reconhecimento contábil de um ativo, identificação dos requisitos a serem considerados no reconhecimento contábil, análise dos possíveis trâmites no âmbito administrativo e judicial envolvendo matéria tributária, características das decisões judiciais, trâmites após o término do processo para possibilitar a utilização do crédito

fiscal, entre outros. Além disso, foi aplicado um questionário com perguntas abertas em experientes profissionais que atuam com matéria tributária.

Posteriormente, foi realizado um fluxograma com os possíveis caminhos a serem trilhados após decisão judicial definitiva favorável ao contribuinte. Com base nisso, foram interligadas as características particulares de cada situação com os requisitos para reconhecimento contábil de um ativo, a fim de identificar se já tinham sido ou não cumpridos.

De maneira resumida, um ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados, representando a probabilidade de futuros benefícios econômicos e deve ser mensurado com confiabilidade. Além disso, um ativo deve ser reconhecido apenas quando sua entrada for praticamente certa, ou seja, se houver qualquer dúvida, seja em relação a sua existência ou montante, não deve ser reconhecido.

Uma decisão judicial transitada em julgado está revestida da qualidade de coisa julgada, havendo uma segurança a respeito de sua imutabilidade, certificada pela ocorrência do trânsito em julgado. Dessa maneira, é necessário avaliar caso a caso, não sendo possível aplicar uma regra única para todos os casos.

Se a decisão judicial favorável for líquida, entende-se que o crédito fiscal deve ser reconhecido contabilmente no momento do trânsito em julgado, já que o direito já foi reconhecido e não há controvérsia relativa ao montante. Há, portanto, confiabilidade na mensuração, houve reconhecimento da propriedade e geração de benefícios econômicos futuros.

Caso o montante não seja conhecido (decisão judicial ilíquida), o contribuinte deverá tomar uma decisão: aguardar para receber via precatório ou habilitar o crédito.

Se optar pelo precatório, o registro contábil deve ser realizado no momento da expedição do precatório, após o trânsito em julgado, a realização dos cálculos e a concordância das partes. Por outro lado, caso tenha optado pela habilitação do crédito, o contribuinte deverá avaliar se há dúvidas sobre os critérios utilizados para a mensuração do crédito fiscal.

Se não houver dúvidas, a entidade deverá realizar os cálculos e reconhecer contabilmente no momento do deferimento por parte da Receita Federal. Apesar de não

haver uma análise do crédito nesse momento, houve a liberação para o contribuinte utilizá-lo nas compensações com outros débitos, havendo, portanto, sua disponibilidade.

Contudo, se houver dúvida razoável, o reconhecimento contábil apenas poderá ocorrer sobre a parcela incontroversa, em razão da confiabilidade na mensuração do ativo e levando em consideração o requisito da 'entrada praticamente certa'.

No caso de exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, verifica-se que cada empresa tem adotado um procedimento específico e essa informação não tem constado de forma clara nos relatórios financeiros, o que restou comprovado no presente trabalho pela análise das informações financeiras do Grupo Carrefour, Natura Cosméticos, Alpargatas e Cia Brasileira de Distribuição, bem como pelo posicionamento reiterado da CVM nos últimos três anos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=84503>. Acesso em 10 de abril de 2020.

_____. _____. Solução de Consulta Interna nº 13/2018. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95936>. Acesso em 15 de novembro de 2019.

_____. _____. Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104314>. Acesso em 10 de abril de 2020.

_____. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 574.706/PR: RE nº: 0054358-64.2016.1.00.0000. Relatora: Ministra Carmen Lucia. DJE 02/10/2017. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312859807&ext=.pdf>

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. Disponível em [http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/573_CPC00\(R2\).pdf](http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/573_CPC00(R2).pdf). Acesso em 05 de junho de 2019.

COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

FERNANDES, Edison Carlos. Direito e Contabilidade – Fundamentos do Direito Contábil. São Paulo: Trevisan, 2015.

FLICK, Uwe. Introdução à Pesquisa Qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. Tradução por Joice Elias Costa.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GRUPENMACHER, Betina Treiger. Interpretação constitucional. Conflitos e efeitos das decisões no âmbito dos Tribunais Superiores. In: Sacha Calmon Navarro Coêlho

(Coord.). Segurança jurídica: irretroatividade das decisões judiciais prejudiciais aos contribuintes. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 210.

HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das empresas: interpretação e prática. 41. ed. São Paulo: IR Publicações, 2016.

LIMA, Emanuel Marcos; REZENDE, Amaury José. Um estudo sobre a evolução da carga tributária no Brasil: uma análise a partir da Curva de Laffer. Interações (Campo Grande), Vol. 20, nº 01, 2019.

LOPES, Alexandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade: uma nova abordagem. São Paulo: Atlas, 2005.

NIYAMA, Jorge Katsumi; SILVA, César Augusto Tibúrcio. Teoria da contabilidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

PÊGAS, Paulo Henrique. PIS e COFINS. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018.

PINTO, Alexandre Evaristo; SILVA, Fávio Pereira da; PÊGAS, Paulo Henrique. Contabilidade e Tributação: diferenças na apuração do lucro, prática contábil e pesquisa. Revista Fipecafi de Contabilidade, Controladoria e Finanças, Vol. 01, nº 01, 2020.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores José Carlos Tiomatsu Oyadomari e Octavio Ribeiro de Mendonça Neto analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA4.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL		
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Baixo impacto	5	3,0	Médio impacto	10,0	4				7,0	11,7	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Baixa	5	2,0	Média	10,0	2	Irrestrita	10	4,0	8,0	13,3	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7	
							Estrato		TA4		Pontuação	58,3